

УДК 347.469

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

©*Иванушкина Ю. А.*, Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск, Россия, zhenechka55555@yandex.ru

©*Худойкина Т. В.*, SPIN-код: 8262-3428, д-р юрид. наук, Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск, Россия, thudoykina@mail.ru

ACTUAL PROBLEMS OF APPLICATION OF MEDIATION PROCEDURE IN THE RUSSIAN FEDERATION

©*Ivanushkina Y.*, National Research Mordovia State University
Saransk, Russia, yulayrise@mail.ru

©*Khudoikina T.*, SPIN-code: 8262-3428, Dr. habil., National Research
Mordovia State University, Saransk, Russia, thudoykina@mail.ru

Аннотация. На сегодняшней день актуальным направлением исследований является институт альтернативных процедур разрешения споров, многие из которых уже длительное время применяются в теории и практике, иные появились и нашли свое закрепление в законодательстве Российской Федерации относительно недавно. Предметом исследования данной статьи выступает процедура медиации как альтернативный способ разрешения спорных вопросов. Исследование заключается в анализе степени законодательной урегулированности процедуры медиации, а также ее применения в повседневной жизни. Таким образом, в данной статье рассматриваются актуальные проблемы применения процедуры медиации, особенности Федерального закона №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредников (процедуре медиации)», пути решения актуальных проблем на практике.

Abstract. The current research direction is the Institute of Alternative Dispute Resolution procedures, many of which have existed in theory and practice for many centuries, others have appeared and have found their consolidation in the legislation of the Russian Federation relatively recently. The subject of the study of this article is the procedure of mediation, as an alternative way of resolving disputed issues. The study is to analyze the extent of the legislative settlement of the mediation procedure, as well as its application in everyday life. Thus, this article discusses the actual problems of using the procedure of mediation, the features of the Federal Law N193-FZ "On the Alternative Procedure for Settlement of Disputes with the Participation of Mediators (Mediation Procedure)", the ways of solving actual problems in practice.

Ключевые слова: общественная экспертиза, законодательный процесс, нормативный правовой акт, гражданское общество.

Keywords: mediation, mediator, alternative procedures, mediation agreement, law, dispute.

Процедура медиации в российской судебной системе относительно новый институт, применяемый с 2011 г. Медиация — это альтернативный способ разрешения споров, где

стороны могут прибегнуть к помощи независимого лица — медиатора, который призван содействовать сторонам спора в разрешении конфликтной ситуации.

Значение данной процедуры для современного российского правосудия трудно недооценивать, ведь в идеале повсеместное распространение посредничества способно серьезным образом снизить нагрузку на суды, а также затраты государства и сторон на разрешение конфликтной ситуации. Но в настоящее время совершенной процедуру медиации назвать трудно.

Так, при исследовании процедуры медиации существует ряд актуальных проблем, которым до настоящего времени не уделялось должного внимания. Например, интеграция данного института в российскую правовую систему, пробелы в законодательстве, которые существенно влияют на порядок применения процедуры медиации, низкий процент применения данной процедуры гражданами [2, с. 75]

Одной из важных проблем процедуры медиации, которая стоит в основе ее дальнейшего существования и эффективности применения в рамках российской судебной системы — несовершенство законодательства, в частности Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника» от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ (1). Данный закон стал практическим шагом к реализации мероприятий по внедрению примирительных процедур [5, с. 76].

Текст закона сравнительно небольшой, включает лишь 20 статей, после прочтения которых остается масса вопросов и неурегулированных моментов.

Один из них связан с высшим образованием, как обязательным требованием, предъявляемым к медиатору [4, с. 75]. В законе не прописано, является ли это образование юридическим, этот, на первый взгляд несущественный аспект, в свою очередь является первостепенным звеном, ведь медиатор должен помочь «неграмотным» в правовой сфере гражданам разрешить конфликт. А этот процесс представляется весьма затруднительным без хотя бы минимальных знаний в области права и законодательства Российской Федерации.

Закон, несмотря на свое название, которое должно отражать его содержание, лишь в самом общем виде регулирует медиацию как процедуру, ее технику, перекладывая законодательную неточностью на стороны конфликта.

Не прописаны в законе и ответственность медиаторов, статус медиативного соглашения, хотя придание обязательной силы таким документам существенно повысило бы значимость итогов процедуры медиации.

Несовершенство законодательной базы влияет и на создание целостной и стройной системы правового регулирования в области медиации, которой должна предшествовать серьезная работа по формированию понятийного аппарата [3, с. 15].

Перечисленные выше лишь некоторые проблемные аспекты закона, тем не менее, несколько не уменьшают его значимость, однако они являются прекрасным стимулом для дальнейшего развития законодательства, посвященного альтернативным процедурам урегулирования споров.

Другая проблема урегулирования процедуры медиации — это, как ни странно, область ее применения.

Так, на сегодняшний день медиацией не охвачена такая область регулирования, как публично-правовые споры. Многие ученые и практикующие юристы склонны считать это необоснованным, учитывая некую неопределенность. Это явно выражено и проявляется в таких понятиях, как «досудебное обжалование», «внесудебное обжалование», «претензионное производство», «претензионный порядок» и «иной досудебный порядок», что носит название «понятийной вариативности».

Данная проблема весьма актуальна, так как она приобретает практический характер, что приводит к проблеме систематизации досудебного обжалования, что не исключает прямого законодательного применения медиации [2, с. 23].

Следующей, и, пожалуй, самой важной проблемой применения процедуры медиации является ее низкая популярность среди граждан. И хотя статистика обращений к медиаторам каждый год неуклонно растет, в соотношении с другими альтернативными процедурами разрешения споров и «традиционными» судами, применение данной процедуры остается на стабильно невысоком уровне.

Так, согласно Справке о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 год» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г.) в 2015 г. посредник (медиатор) привлекался сторонами при рассмотрении 44 дел, из которых в 7 делах судом было утверждено мировое соглашение, а в 37 — истцом был заявлен отказ от иска либо иск признавался ответчиком.

Посредник (медиатор) в 2014 г. привлекался сторонами при рассмотрении 51 дела, из которых в 14 делах судом было утверждено мировое соглашение, а в 32 — истцом был заявлен отказ от иска либо иск признавался ответчиком.

Следовательно, по отношению к 2014 г. число таких дел в 2015 г. в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах сократилось (2, с. 3).

Так в чем же заключается такой невысокий уровень обращения граждан к медиатору?

Главная проблема состоит в том, что население не информировано об осуществлении такой процедуры и примерных действиях по ее применению. В связи с этим происходит недоверие к процедуре, создается эффект необязательности сторон и неопределенности в результате.

Таким образом, главным пунктом развития процедуры медиации в Российской Федерации и ее популяризации является поддержка процедуры профессиональными судейскими сообществами, судьями в первую очередь. Это требует проведением сложной работы по разъяснению судьями процедуры медиации, ее этапов, преимуществ данной процедуры, сроках и других особенностей. Также все суды в каждом субъекте Российской Федерации должны быть оснащены специальными помещениями, а медиатор иметь возможность присутствовать на судебных заседаниях и обращаться к сторонам спора лично.

В свою очередь, одной из мер по развитию и взаимодействию судов и медиаторов можно выделить необходимость проведения разъяснительной и информационной работы среди адвокатов, нотариусов и иных профессиональных юристов.

Таким образом, для развития медиации требуется широкое информирование общественности о данной процедуре, возможно с применением телевизионных и интернет ресурсов, правовое регулирование основных принципов ее осуществления и совершенствование законодательной базы.

Сегодня медиация — это перспективное направление разрешения споров, которое при должном внимании может стать одним из ключевых элементов разрешения конфликтов в Российской Федерации.

Источники:

(1). Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. ст. 4162.

(2). Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 год (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня апреля 2016 г.). Режим доступа: [http://www.supcourt.ru/documents/all/15173/\(13.09.2018\)](http://www.supcourt.ru/documents/all/15173/(13.09.2018)).

Список литературы:

1. Зырянов С. М. Досудебное урегулирование споров в публичном праве // Журнал российского права. 2011. № 11. С. 21-33.
2. Каратаев И. А. Актуальные проблемы процедуры медиации в России и пути их решения // Актуальные проблемы права: материалы V Международная научная конференция. М.: Буки-Веди, 2016. С. 74-77.
3. Лисицын В. В. Посредничество. Опрос редакции // Юридическая газета. 2011. № 22. С. 15.
4. Панова И. В. Медиация: проблемы и пути их решения // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2011. № 10. С.73-83.
5. Трофимов Я. В. Современное развитие медиации в Российской Федерации: правовые или неправовые принципы составляют ее основу? // Вестник Волгоградского государственного университета. 2013. №1. С.76-86.

References:

1. Zyryanov, S. M. (2011). Dosudebnoe uregulirovanie sporov v publichnom prave. *Zhurnal rossiiskogo prava [Journal of Russian Law]*, (11). 21-33.
2. Karataev, I. A. (2016). Aktual'nye problemy protsedury mediatsii v Rossii i puti ikh resheniya. In *Aktual'nye problemy prava: materialy V Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya*.
3. Lisitsyn, V. V. (2011). Posrednichestvo. Opros redaktsii. *Yuridicheskaya gazeta*, (22). 15.
4. Panova, I. V. (2011). Mediatsiya: problemy i puti ikh resheniya. *Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiiskoi Federatsii*, (10). 73-83.
5. Trofimov, Ya. V. 2013. Sovremennoe razvitie mediatsii v RF [Current development of mediation in russia: do legal or illegal principles form its basis?]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta [Volgograd State University. Jurisprudence]*. (1). 76-86.

*Работа поступила
в редакцию 11.10.2018 г.*

*Принята к публикации
16.10.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Иванушкина Ю. А., Худойкина Т. В. Актуальные проблемы применения процедуры медиации в Российской Федерации // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 392-395. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ivanushkina> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Ivanushkina, Y., & Khudoikina, T. (2018). Actual problems of application of mediation procedure in the Russian Federation. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 392-395. (in Russian).